

СОЦИАЛЬНО-ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО ЖЕНСКОГО СПОРТА

Н.Р. Юсупова

и.о.доцент, УзГУФКС.

Р.Т.Казоқов

учитель, УзГУФКС.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8346602>

Аннотация. В современном изменяющемся мире остро обсуждаются вопросы, связанные с гендером. В частности, эта проблема возникает в спорте. Так как же женщины пытаются стать наравне с мужчинами-спортсменами и влияют ли так называемые «мужские виды» спорта на их физиологию?

Ключевые слова: гендер, женский спорт, маскулинность, равенство, физиология.

SOCIO-GENDER ASPECTS OF MODERN WOMEN'S SPORTS

Abstract. In today's changing world keenly discussed issues related to gender. In particular, this problem occurs in sports. So how does a woman trying to become equal to men-athletes and affect whether the so-called "male species" sport on their physiology?

Keywords: gender, women's sports, masculinity, equality, physiology.

А протяжении длительной эволюции человека общество часто меняло свое отношение к двигательной активности женщины, так же, как и к их участию в других сферах деятельности. Но на природу не могут накладываться запреты, и во все века она рождала великих женщин. Только два последних столетия дали миру женщин-мыслителей и ученых (С. Ковалевская, М. Складовская-Кюри, Е. Блаватская, Е. Рерих), прекрасных поэтов, художников, скульпторов (М. Цветаева, Ж. Санд, А.Голубкина, К. Клодель).

Однако строгое разграничение половых ролей в обществе не давало женщине возможности проявить себя. Бурный всплеск феминизма привел к социальному взрыву, в результате чего женщина заняла равное положение с мужчинами, в том числе и в желании двигательной активности. Но действительно ли только социальная свобода дала бурный толчок развитию женского спорта в последнее столетие? Ведь в истории известны значительные достижения (нередко наравне с мужчинами) физически сильных женщин, еще в средневековье участвующих в народных играх (борьба в Бретани, поднятие камней в Шотландии). Отсюда правомерно возникает вопрос: "Те ли это были женщины, наделенные чувствительностью, подчиняемые и зависимые, не выходящие за рамки сугубо женских профессий и семьи? Если это все же те идеальные женственные женщины, то где же искать причины столь выраженной тяги их женского начала к мужским проявлениям, как духовно (художник и скульптор), так и физически (поднятие тяжестей и борьба)"?

Думается, что корни такого разногласия кроются в биологической сути человека, в частности в его двуполости. Еще сто лет назад немецкий психиатр О. Вейнингер в своей монографии "Пол и характер" вновь поднял вопрос о двуполости человека, как в морфологических, так и в психологических проявлениях. В природе нет ни идеального мужчины, ни идеальной женщины. Каждый человек несет в себе сочетание как женственности, так и мужественности. Совокупность этих составляющих в широком

смысле формирует огромное множество переходных форм с преобладанием одного из начал или равного вклада обоих в общую суть человека.

По мнению большинства женщин-спортсменок спорт положительно влияет на состояние здоровья, внешние данные, эмоционально-волевую сферу и формирование многих черт характера. Спортивная деятельность по-разному влияет на личную жизнь, семейное положение, протекание беременности и роды. Среди спортсменок высокого класса больше женщин состоит в браке, у них большее число детей, однако и чаще встречаются осложнения во время беременности.

Стремление женщин освоить некоторые виды спорта, которыми занимаются мужчины, большинством воспринимается как желание женщин доказать свое социальное равноправие и биологическую полноценность.

Среди обсуждающих данную проблему есть люди, которые поражаются соревновательным порывам женщин. Они восхищаются тем, что разница в рекордных результатах между мужчинами и женщинами имеет тенденцию к уменьшению. Достаточно успешно по данному поводу усердствует западная фитнес-реклама. Психологи выстраивают доказательные рассуждения, ссылаясь на половую психофизиологию, социологи - на особенности семейно-бытовых и иных социальных условий в процессе социализации девушек.

Констатируя факт растущей активности женщин в спорте, нельзя не заметить их стремление не уступать мужчинам. Оно выражается в том, что женщины начали заниматься такими видами спорта, которыми до недавнего времени занимались только мужчины (например, борьба, бокс, кикбоксинг, культуризм, тяжелая атлетика, хоккей с шайбой, прыжки на лыжах с трамплина, прыжки с шестом). В данной ситуации вполне естественно встает вопрос: «Влияет ли гендерный фактор на эффективность и результат тренировочно-соревновательного процесса в женском спорте?» В попытке ответить на поставленный вопрос состоят актуальность и содержательная часть данного материала.

В чем причина существенного различия между мужским и женским спортом? Предполагается, что многие из спортсменок высокого класса рождаются с мужским соматотипом, так как они имеют при рождении большую массу тела и маскулинный тип дерматоглифики (достоверное увеличение сложных рисунков подушечек пальцев). Это пример так называемого генетического подхода.

Спортивно-педагогический ответ по обсуждаемой проблеме можно получить с помощью хорошо зарекомендовавшего себя в практике социологической работы метода фокусированного эксперт-интервью. Приведем в качестве примера результаты эксперт-интервью с одним из известных экспертов в области контактных видов единоборств (тхэквондо, бокса, кикбоксинга).

Женщина, начиная заниматься профессиональным спортом, приобретает черты маскулинности либо уже приходит с набором таких качеств. Женщина-спортсменка - это уверенная в себе личность с завышенной самооценкой, удовлетворенная своими достижениями, легко преодолевающая возникающие внешние препятствия. Приступая к какой-либо деятельности, она ориентирована только на успех. На первое место ставит такие ценности, как личная самореализация и самоутверждение.

Женщина-спортсмен коммуникабельна, но избирательна в общении. Это проявляется в том, что она имеет небольшой круг друзей, с которыми близка по интересам и ценностным ориентациям. Инициатором общения становится в том случае, если затрагиваются ее интересы.

Лидерские функции проявляет преимущественно в привычных для нее ситуациях, где она может предвидеть развитие событий, предотвратить проявление трудностей. Мнение группы уважает так же, как и свое, однако ответственные решения предпочитает принимать самостоятельно. Склонна быстро ориентироваться в проблемных ситуациях, но уверена лишь в том случае, если ситуация знакома, есть возможность использовать проверенную стратегию поведения и способ решения задач. К риску прибегает тогда, когда он оправдан и успех реально достижим.

Критично воспринимает окружающую реальность. Редко тревожится о будущем, обычно не волнуется по поводу прошлых поступков. Терпимо относится к критическим замечаниям в свой адрес.

Индивидуализм женщины-спортсмена проявляется в высокой доминантности.

1. Вопрос об особенностях женщин-боксеров весьма спорен и скорее упирается в ту же пресловутую религиозно-светскую легенду (дань мужскому шовинизму) о подчиненном и зависимом положении женщины как объекте для развлечения и удовольствия, что якобы оправдывает запрет на участие женщин в «мужских делах». По всей видимости, именно такая установка лежит в основе развития женского бокса как направления современного шоу-бизнеса.

Решением гендерной проблемы в женском профессиональном спорте на глубинном (специальном) уровне может послужить разработка грамотной психофизиологической методики учебно-тренировочной и соревновательной деятельности, результатом которой выступает обоснование определенного стиля для женщин-спортсменок. Правильным и продуктивным представляется комплексный метанаучный подход, объединяющий физиологические, психологические, социологические, педагогические и иные научные исследования и разработки.

REFERENCES

1. Kazakov R. T. THE MAIN PHYSICAL QUALITIES OF ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 719-725.
2. Kazakov R. THE METHOD OF IMPROVING PHYSICAL AND SPECIAL PHYSICAL FITNESS INDICATORS OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2023. – Т. 6. – №. 2.
3. Казоқов Р.Т., Абдиев Б.С., Джўрабаев А.М., Бўриев Б.Ў. Спортчилар тайёрлаш тизимини бошқарув асослари турлари. // "OMMAVIY SPORT TADBIRLARINI TASHKIL ETISH: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR" ЎзДЖТСУ, 1, 530-538
4. Kazoqov R., Jo'raqo'ziev O., Eshpo'latov S. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ДАВРЛАРИНИ ТУЗИЛИШИ //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 5-11.

5. Qutlimurodov I. X., Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. FUTBOLDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 111-117.
6. Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari //Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.
7. P.T Казоқов.,Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари.,Ўзбекистон давлат саянат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-68
8. Казоқов P.Т.,Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш.,Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари:муаммо ва ечимлари 11 (1 ...
9. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – 2019. – Т. 1. – №. 5
10. Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари //Ўзбекистон давлат саянат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.
11. P.T Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И.Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш,Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.
12. Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева К.А ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. *SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR*, 1-237.
13. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo 'labb-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag 'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
14. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
15. Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
16. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
17. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
18. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
19. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ

- АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(6), 111- 20. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ // *Академические исследования в современной науке*. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
20. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ // *Академические исследования в современной науке*. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
21. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima // *Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish*. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
22. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ // *Академические исследования в современной науке*. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
23. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ // *Академические исследования в современной науке*. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
24. Давурбаева М.Ж., Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П. Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти // *ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE*. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
25. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ // *Академические исследования в современной науке*. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
26. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р. КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // *МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ*. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
27. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили // *Yoshlarni qo'lab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili*” ga bag ‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
28. Казоқов Р. Т., Расулов А. Ғ., Бўронов А. Б. СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ // *Академические исследования в современной науке*. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 38-46.
29. Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR // *Академические исследования в современной науке*. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.

30. Kazoqov R. T., Pirnazarov S. A., Shamsiddinov S. X. STUDENTS LEARN TO ORGANIZE PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING AND CONTROL PHYSICAL DEVELOPMENT //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1195-1202.
31. Eshpo'latov S. S. METHODS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS AND PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1296-1302.
32. Kazoqov R. T., Eshpo'latov S. S. YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS ARE THE PROCESSES OF ORGANIZING TRAINING SESSIONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1303-1310.
33. Юсупова Н. Р. Хоноқоқлар тарихи ва таснифи //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 1062-1072.
34. Юсупова Н. Р. ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЛИШЕРА НАВОИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 547-553.
35. Юсупова Н. Р. ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЛИШЕРА НАВОИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 547-553.
36. Юсупова Н. Р. ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ СОҲАСИ РИВОЖЛАНИШИ ХУСУСИДАГИ ФАЛСАФИЙ ФИКРЛАРГА ТАРИХИ //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 281-285.
37. Юсупова Н. Р. ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ ВОСТОКА //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 529-536.
38. Ражабов Г.К., Каландаров Д.Ш., Каримов Ш.К. Влияние изменений правил соревнований и судейства в боксе на тренировочный и соревновательный процесс //Молодой ученый. – 2016. – №. 21. – С. 974-976.
39. Ражабов Г.К. Показатели тактико-технических действий высококвалифицированных боксеров в соревновательных боях в условиях отсутствия и возникновения стрессовых факторов (помех) //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 152-160.
40. Ражабов Г.К. Повышение результативности и надежности соревновательной деятельности квалифицированных боксёров //Теория и практика физической культуры. – 2020. – №. 7. – С. 81-81.
41. Ражабов Г.К. Малакали боксчиларнинг турли даражадаги экстремал вазиятларда жанг олиб бориш хусусиятлари //Фан-Спортга. – 2019. – №. 4. – С. 39-50.
42. Ражабов Г.К. Влияние сбивающих факторов на психологическую устойчивость квалифицированных боксёров в экстремальных условиях соревнований //Актуальные задачи педагогики. – 2019. – С. 7-9.
43. Ражабов Г.К., Каландаров Д.Ш., Каримов Ш.К. Малакали боксчиларни яккакураш шароитлари турлича бўлганда жанг олиб бориш воситалари қўлланилишининг индивидуал кўрсаткичларини тадқиқ қилиш //Фан-спортга, (7). – 2021.
44. Ражабов Г.К. Влияние сбивающих факторов на психологическую устойчивость квалифицированных боксёров в экстремальных условиях соревнований //Актуальные задачи педагогики. – 2019. – С. 7-9.
45. Ражабов Г.К., Каландаров Д.Ш., Каримов Ш.К. Малакали боксчиларни яккакураш шароитлари турлича бўлганда жанг олиб бориш воситалари қўлланилишининг индивидуал кўрсаткичларини тадқиқ қилиш //Фан-спортга, (7). – 2021.
46. Rajabov G., Mamatqulov X. BOKSCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATI XUSUSIYATLARINI HISOBGA OLGAN HOLDA TEXNIK-TAKTIK

- НАРАКАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАСHTIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 36-45.
47. Ражабов Ғ.Қ. МАЛАКАЛИ БОКСЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК МАҲОРАТИ БАРҚАРОРЛИГИНИ ОШИРИШ МЕТОДИКАСИ //Fan-Sportga. – 2018. – №. 4. – С. 21-26.
48. Ғулумжон Қурбонбоевич Ражабов. Малакали боксчиларнинг мусобақа фаолиятининг юқори натижасига эришишга тайёр бўлишнинг шахсга хос шарт-шароитларини тадқиқ қилиш //Crntral Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies. – 2022. – Т.5 - №. 2. – С. 576-588.
49. Г.М.Рахимкулиева Ғ.Қ.Ражабов. МАЛАКАЛИ БОКСЧИЛАРНИНГ ТУРЛИ ЭКСТРЕМАЛ ВАЗИЯТЛАРДА МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИ НАТИЖАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //International research and practice conference Engineering & Technology. – 2021. – Т.12 – №. 4. – С. 12-16.
50. РАЖАБОВ Ғ. Қ. МАЛАКАЛИ БОКСЧИЛАРНИНГ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИ НАТИЖАДОРЛИГИГА ЧАЛҒИТУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3 – С. 13-16.
51. Ражабов Ғулумжон Қурбонбоевич. МАЛАКАЛИ БОКСЧИЛАРНИНГ ИНДИВИДУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛГАН ҲОЛДА МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Современное образование (Узбекистан). – 2020. – №. 1 – С. 70-74.
52. Gulom Kurbonboyevich. Problem of Increasing Competitive Activity of Qualified Boxers in Stress Factors Absence and Occurrence //«Eastern European Scientific Journal». – 2018. – Т.61 – №. 6. – С. 11-16.
53. Ражабов Г. Қ. МАЛАКАЛИ БОКСЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК МАҲОРАТИ БАРҚАРОРЛИГИНИ ОШИРИШ МЕТОДИКАСИ //Fan-Sportga. – 2018. - №.4. С. 21-26.
54. Ғ.Қ. Ражабов. Малакали боксчиларнинг мусобақа фаолияти натижавийлигига таъсир қилувчи чалғитувчи омиллар //ФАН-СПОРТГА. – 2017. – Т. 12 - №. 4. – С. 62-67.